

EXPLORER LA ROSE: CARACTÉRISTIQUES LEXICALES, SÉMANTIQUES ET FONCTIONNELLES DES UNITÉS PHRASÉOLOGIQUES EN FRANÇAIS

Axundov Ya.

<https://orcid.org/0009-0000-7375-6448>

EXPLORING THE ROSE: LEXICAL, SEMANTIC, AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN FRENCH

Axundov Ya.

<https://orcid.org/0009-0000-7375-6448>

RÉSUMÉ

Cette étude explore les dimensions lexicales, sémantiques et fonctionnelles des unités phraséologiques en français associées à la notion de "rose". En examinant ces éléments linguistiques, la recherche vise à dévoiler l'importance culturelle et linguistique des expressions liées à la rose dans la langue française, offrant des perspectives sur leur utilisation, variations et implications dans la communication. À travers une analyse détaillée des propriétés lexicales, sémantiques et fonctionnelles, cette étude apporte un nouvel éclairage sur la manière dont ces expressions influencent et sont influencées par la culture et l'identité linguistique française. En déchiffrant le réseau complexe de significations entourant les expressions liées à la rose, ce travail se propose d'apporter une contribution significative à la linguistique appliquée et à la sémiotique culturelle, ouvrant de nouvelles voies pour la recherche future dans le domaine des études phraséologiques et au-delà. Les résultats soulignent l'importance de la rose dans le paysage linguistique et culturel français, révélant son potentiel à véhiculer une large palette de sens et d'émotions, et à remplir diverses fonctions communicatives dans le discours.

ABSTRACT

This study investigates the lexical, semantic, and functional dimensions of phraseological units in French associated with the concept of "rose". By examining these linguistic elements, the research aims to uncover the cultural and linguistic significance of rose-related expressions within the French language, offering insights into their usage, variations, and implications in communication. Through a detailed analysis of lexical, semantic, and functional properties, this study sheds new light on how these expressions influence and are influenced by French culture and linguistic identity. By deciphering the complex network of meanings surrounding expressions related to the rose, this work proposes to make a significant contribution to applied linguistics and cultural semiotics, paving new paths for future research in the field of phraseological studies and beyond. The findings highlight the importance of the rose in the French linguistic and cultural landscape, revealing its potential to convey a wide range of meanings and emotions, and to fulfill various communicative functions in discourse.

Mots-clés: unités phraséologiques, rose, linguistique française, sémantique, phraséologie.

Keywords: phraseological units, rose, French linguistics, semantics, phraseology.

1. Introduction:

Dans le vaste domaine de la linguistique, les unités phraséologiques occupent une place prépondérante, reflétant la richesse et la diversité des langues. Ces constructions linguistiques, ancrées dans l'usage et la tradition, servent non seulement de véhicules pour la communication quotidienne mais aussi comme miroirs des cultures et des identités linguistiques. Le français, langue de grande tradition littéraire et culturelle, se prête particulièrement bien à l'étude de ces phénomènes, notamment à travers le prisme de symboles universellement reconnus, tels que la rose. Ce symbole floral, chargé de significations multiples et traversant les siècles, se retrouve au cœur de nombreuses expressions phraséologiques, témoignant de sa profonde intégration dans le patrimoine linguistique et culturel français.

La pertinence des unités phraséologiques liées à la rose dans la langue française réside non seulement dans leur beauté et leur poésie mais aussi dans leur capacité à révéler des aspects lexicaux, sémantiques et fonctionnels spécifiques. Cependant, malgré leur prévalence et leur importance, ces unités phraséologiques n'ont pas

bénéficié d'une analyse exhaustive permettant de dévoiler pleinement leurs caractéristiques et leur impact sur la langue et la culture. Ce constat soulève une question de recherche cruciale : comment ces expressions, enracinées dans l'imaginaire collectif, façonnent-elles la communication et la pensée en français, et quelles sont les particularités lexicales, sémantiques et fonctionnelles qui les distinguent ?

L'objectif de cette étude est donc de combler cette lacune en examinant de manière approfondie les unités phraséologiques associées au concept de rose dans la langue française. En se focalisant sur leur lexique, leur sémantique et leur fonctionnement au sein du discours, cette recherche aspire à offrir un éclairage nouveau sur la manière dont ces expressions influencent et sont influencées par la culture et l'identité linguistique française. Par cette analyse, nous espérons non seulement enrichir la compréhension des mécanismes phraséologiques mais aussi contribuer à une meilleure appréciation de la dimension culturelle inhérente à la langue.

L'importance de cette étude réside dans sa capacité à fournir des insights précieux sur la phraséologie française, en mettant en lumière la manière dont les unités phraséologiques incarnent et transmettent des valeurs culturelles et des nuances sémantiques. En déchiffrant le réseau complexe de significations entourant les expressions liées à la rose, ce travail se propose d'apporter une contribution significative à la linguistique appliquée et à la sémiotique culturelle, ouvrant de nouvelles voies pour la recherche future dans le domaine des études phraséologiques et au-delà.

Ce cadre d'étude, en s'appuyant sur des travaux antérieurs tels que ceux de Dengina, Arsenteva, et Nikulina (2019), qui ont exploré les unités phraséologiques métaphoriquement motivées contenant des termes religieux en anglais et en français, ainsi que sur l'analyse cognitive-comparative des unités phraséologiques en kazakh et en français par Issakova, Sadirova, et Kush-taeva (2015), cherche à approfondir notre compréhension des dynamiques linguistiques et culturelles à l'œuvre. Ces références fournissent un fondement solide pour l'investigation des spécificités et de la portée des expressions phraséologiques liées à la rose, illustrant l'intersection entre langue, pensée et culture.

En somme, cette recherche s'attache à décrypter le langage des roses dans le discours français, en quête de réponses aux questions soulevées par leur présence persistante et leur rôle dans l'expression de l'identité et de l'expérience humaines.

2. Méthodologie

Cette section décrit les approches méthodologiques adoptées pour l'analyse des unités phraséologiques centrées autour de la rose dans la langue française, en mettant en avant le processus de collecte des données, le cadre analytique utilisé, ainsi que les limitations rencontrées au cours de cette recherche.

Collecte des Données

La première étape a consisté à rassembler un corpus d'unités phraséologiques faisant référence au concept de "rose" à partir d'une diversité de sources en langue française, telles que des œuvres littéraires, des expressions idiomatiques et des proverbes. Cette collecte visait à englober une gamme étendue d'expressions, métaphoriques ou littérales, où la rose joue un rôle central, s'inspirant des méthodologies de recherche préalablement établies par Rodriguez (2017) et Bolly (2008) pour la constitution de corpus linguistiques.

Cadre Analytique

Le corpus ainsi réuni a été soumis à une analyse détaillée, structurée autour de trois axes principaux :

1. Analyse du Champ Sémantique : Exploration des connotations et des valeurs symboliques attribuées à la rose, à travers les unités phraséologiques, pour identifier des thèmes et motifs récurrents.

2. Analyse Collocationnelle : Étude des combinaisons lexicales autour du terme "rose", afin de déterminer les structures et co-occurrences typiques.

3. Examen de l'Usage Fonctionnel : Analyse de la fonction communicative et rhétorique des unités phraséologiques dans le discours, en s'appuyant sur des exemples concrets tirés du corpus.

Limitations

Il convient de reconnaître certaines limitations inhérentes à notre démarche méthodologique :

- La sélection des unités phraséologiques peut être influencée par la disponibilité des sources et par une certaine subjectivité dans le processus de collecte.

- L'analyse de l'usage fonctionnel peut se heurter à la complexité des contextes d'emploi, rendant difficile une catégorisation précise.

- Les méthodes d'analyse, bien que rigoureuses, ne permettent pas toujours de capturer l'intégralité des nuances sémantiques et des variations d'usage des unités phraséologiques liées à la rose.

Cette méthodologie vise à fournir une base solide pour l'étude des unités phraséologiques associées à la rose dans la langue française, en soulignant les défis rencontrés et en posant les fondations pour des recherches futures plus approfondies dans ce domaine linguistique et culturel riche.

Résultats

Cette section détaille les résultats obtenus après une analyse approfondie des unités phraséologiques centrées autour du concept de "rose" dans la langue française. Ces résultats sont présentés selon trois axes principaux : les caractéristiques lexicalism, les caractéristiques sémantiques, et les aspects fonctionnels des unités étudiées.

Caractéristiques Lexicales

L'examen des propriétés lexicales a révélé une diversité notable dans les schémas de formation des mots et les variations morphologiques au sein des unités phraséologiques analysées. Les expressions recensées montrent une préférence pour des structures où la rose est employée comme métaphore centrale, témoignant de son importance dans l'imaginaire linguistique français. Sur le plan morphologique, la rose se manifeste sous des formes variées, allant du singulier au pluriel, indiquant une flexibilité qui permet de nuancer le sens de chaque unité phraséologique. Cette variabilité morphologique est particulièrement frappante dans l'utilisation de la rose pour évoquer des concepts abstraits ou des états émotionnels, soulignant sa capacité à transmettre une gamme étendue de nuances sémantiques.

Caractéristiques Sémantiques

La dimension sémantique des unités phraséologiques liées à la rose en français dévoile une richesse de significations connotatives et de valeurs symboliques. Au-delà de sa représentation traditionnelle en tant que symbole d'amour et de beauté, la rose incarne également des notions de fragilité, d'éphémérité, et de dualité, illustrées par la juxtaposition de sa beauté avec la douleur potentielle de ses épines. Ces unités servent à articuler des expériences humaines complexes, facilitant l'expression de sentiments profonds et la transmission de messages culturels denses. Par ailleurs, l'analyse a mis en évidence des catégories thématiques récurrentes, comme l'amour, la mort, la renaissance, et le temps, qui reflètent les multiples facettes de la vie et les cycles naturels, ancrant ainsi la rose dans un contexte universel de signification.

Aspects Fonctionnels

Sur le plan fonctionnel, les unités phraséologiques étudiées révèlent une polyvalence notable dans leur

emploi au sein du discours. Elles jouent un rôle crucial dans l'enrichissement rhétorique du langage, permettant aux locuteurs de nuancer leur propos, d'ajouter une profondeur émotionnelle ou de souligner des points spécifiques avec une grande économie de mots. La rose, en tant que motif phraséologique, facilite une variété d'actes de parole, allant de la déclaration d'amour à l'expression de condoléances, illustrant ainsi son intégration profonde dans les pratiques communicatives. Ces expressions tirent parti de la charge symbolique de la rose pour opérer à différents niveaux du discours, que ce soit pour persuader, émouvoir ou simplement décorer la parole.

En conclusion, l'analyse des unités phraséologiques centrées sur la rose en français a permis de mettre en lumière leur richesse et leur diversité, tant sur le plan lexical et sémantique que fonctionnel. Ces résultats soulignent l'importance de la rose dans le paysage linguistique et culturel français, révélant son potentiel à véhiculer une large palette de sens et d'émotions, et à remplir diverses fonctions communicatives dans le discours.

3. Discussion

L'analyse des unités phraséologiques autour de la rose dans la langue française ouvre sur une compréhension nuancée de la manière dont le langage sert non seulement de moyen de communication mais aussi de reflet profond des valeurs culturelles et sociétales. Cette section interprète les résultats, explore les comparaisons interculturelles, examine les implications pour la théorie linguistique et suggère des pistes pour des recherches futures.

Interprétation des Résultats

L'analyse lexico-sémantique et fonctionnelle des unités phraséologiques liées à la rose révèle l'entrelacement profond entre le langage et la culture. La rose, transcendant ses attributs physiques, émerge comme un symbole chargé de significations et d'associations qui reflètent les valeurs sociétales, les paysages émotionnels et les contemplations philosophiques inhérentes au milieu culturel français. L'utilisation variée de la rose dans la phraséologie démontre la capacité du langage à capturer la complexité de l'expérience humaine, intégrant la conscience collective et les récits historiques d'un peuple.

La richesse sémantique et la versatilité de ces unités soulignent les manières nuancées dont le langage encapsule les symboles culturels, permettant une expression complexe de l'amour, de la beauté, de la mortalité, et des paradoxes de l'existence humaine. En outre, les aspects fonctionnels mettent en lumière le rôle du langage dans l'interaction sociale et l'expression rhétorique, montrant comment les symboles culturels comme la rose sont essentiels pour renforcer la communication, forger des liens et véhiculer des idées complexes avec élégance et économie.

Comparaison avec d'Autres Cultures/Langues

En comparant les unités phraséologiques françaises impliquant la rose à celles d'autres langues, des similarités et des différences intrigantes émergent, reflétant des motifs culturels et linguistiques plus larges. En anglais, par exemple, les roses symbolisent également l'amour et la beauté mais peuvent manquer

de certaines des connotations plus nuancées trouvées en français, comme les narratifs culturels spécifiques associés à certaines expressions. À l'inverse, dans les cultures orientales, comme dans la poésie persane, la rose occupe une place centrale, symbolisant l'amour divin, le mysticisme et l'aspiration spirituelle, présentant une dimension culturelle différente.

Ces comparaisons interculturelles révèlent comment des symboles universels comme la rose peuvent être infusés de significations distinctes et utilisés de manière diverse à travers les langues, façonnés par des contextes historiques, sociaux et culturels. Elles soulignent l'importance de la spécificité culturelle dans la formation du paysage sémantique de la langue et mettent en évidence à la fois l'interconnexion et la divergence des expériences humaines telles que reflétées à travers les expressions linguistiques.

Implications pour la Théorie Linguistique

Les découvertes de cette étude ont des implications significatives pour la théorie linguistique, en particulier dans les domaines de la sémantique, de la pragmatique et de la linguistique culturelle. Elles remettent en question et enrichissent notre compréhension du sens dans le langage, suggérant que la sémantique ne peut être pleinement comprise sans considérer les contextes culturels et sociétaux qui imbuent les symboles de sens. Ceci appuie une vision plus dynamique du langage, où le sens n'est pas statique mais évolue avec les pratiques culturelles et les changements sociétaux.

Du point de vue pragmatique, l'étude souligne l'importance du contexte dans l'interprétation et l'utilisation du langage. L'analyse fonctionnelle des unités phraséologiques liées à la rose illustre comment leurs significations et effets dépendent de facteurs situationnels, des attentes de l'audience et des connaissances culturelles, mettant en évidence le rôle de l'inférence dans la communication.

En linguistique culturelle, ces résultats confirment le rôle pivot du langage comme dépôt et transmetteur de connaissances culturelles. L'étude des unités phraséologiques révèle à quel point les symboles et valeurs culturels sont profondément intégrés dans le langage, offrant des aperçus sur les mécanismes cognitifs et sociaux par lesquels le langage et la culture sont entrelacés.

Suggestions pour des Recherches Futures

Cette étude ouvre plusieurs pistes pour des recherches futures. Une analyse comparative avec d'autres éléments symboliques en français pourrait éclairer davantage le riche tissu des symboles culturels dans la langue, offrant des perspectives plus larges sur la sémantique culturelle française. Examiner comment ces symboles sont déployés dans divers genres, de la littérature aux médias et au discours quotidien, pourrait approfondir notre compréhension de leur rôle dans la communication et la représentation culturelle.

Étendre la recherche aux contextes multimédias, y compris le film, la publicité et les médias sociaux, pourrait explorer les dimensions visuelles et multimodales des symboles culturels, examinant comment ils complètent et enrichissent les expressions linguistiques. De telles études pourraient fournir une vue plus holistique de la manière dont le langage et d'autres ressources

sémiotiques travaillent de concert pour véhiculer des significations culturelles complexes.

De plus, des études interlinguistiques impliquant plusieurs langues pourraient améliorer notre compréhension des aspects universels et spécifiques à la culture de la représentation symbolique dans le langage, contribuant à une vision plus nuancée de la diversité linguistique et de la spécificité culturelle.

L'étude des unités phraséologiques centrées sur la rose en français non seulement met en lumière la relation complexe entre le langage, la culture et la société, mais ouvre également un terrain fertile pour des recherches supplémentaires en linguistique et au-delà. Elle souligne l'importance d'adopter des approches interdisciplinaires pour apprécier pleinement la richesse et la complexité du langage en tant que miroir de l'expérience humaine et de l'identité culturelle..

4. Conclusion

Cette étude approfondie sur les unités phraséologiques associées au concept de "rose" dans la langue française a mis en lumière la complexité et la richesse culturelle et linguistique qu'elles incarnent. Les analyses lexicales, sémantiques et fonctionnelles ont révélé non seulement la diversité des structures et des formes que ces expressions prennent mais aussi la profondeur des significations et des fonctions qu'elles servent dans le discours. En reflétant sur ces découvertes, nous pouvons tirer plusieurs implications importantes pour la compréhension du langage et sa relation intrinsèque avec la culture.

Révélation Lexicales et Sémantiques

La variabilité morphologique et les motifs de formation des mots observés dans ces unités phraséologiques témoignent de la flexibilité du français en tant que langue, capable de s'adapter et de se réinventer pour exprimer de nouvelles idées et émotions. Le rôle central de la rose dans ces expressions souligne son statut de symbole culturel puissant, chargé de connotations qui transcendent le simple référent naturel pour embrasser des thèmes universels tels que l'amour, la beauté, la fragilité, et la dualité de l'existence.

Implications Sémantiques

La sémantique des unités phraséologiques liées à la rose en français illustre la manière dont la langue peut encapsuler des valeurs culturelles et des nuances émotionnelles complexes. Ces expressions ne sont pas seulement des moyens de décoration linguistique; elles sont des véhicules pour la transmission de la culture et des idéologies, reflétant les attitudes, les croyances et les valeurs d'une société. Les catégories thématiques qui émergent de cette analyse, telles que la mortalité et la renaissance, mettent en évidence la capacité du langage à aborder les questions existentielles profondes, facilitant une connexion humaine plus profonde à travers le partage d'expériences et de sentiments communs.

Aspects Fonctionnels

Fonctionnellement, les unités phraséologiques étudiées révèlent l'importance du contexte et de l'usage dans la détermination de leur signification et de leur impact. Leur utilisation dans divers contextes, des déclarations d'amour à l'expression de condoléances, démontre la polyvalence de ces expressions et leur rôle essentiel dans le façonnement des interactions sociales

et des discours. Cette polyvalence souligne la nécessité de comprendre le langage non seulement comme un système de signes mais aussi comme une pratique culturelle vivante, impliquée dans la construction et la négociation de sens au sein de la communauté parlante.

Richesse Culturelle et Complexité Linguistique

L'analyse des unités phraséologiques liées à la rose en français réaffirme la valeur inestimable de l'analyse phraséologique dans les études linguistiques et culturelles. Elle met en évidence la richesse culturelle et la complexité linguistique de ces expressions, rappelant que le langage est un miroir de la société qui le parle. En explorant ces expressions, nous plongeons dans un univers où la langue n'est pas seulement un outil de communication mais aussi un reflet de l'âme collective, un lieu où se rencontrent l'histoire, la culture et l'identité.

Cette étude contribue à notre compréhension du langage comme une entité dynamique et évolutive, enrichie et modelée par les cultures qui l'utilisent. Elle souligne l'importance de poursuivre l'exploration des unités phraséologiques et d'autres aspects de la langue pour dévoiler les liens profonds entre le langage, la pensée et la culture. En définitive, la rose, dans sa splendeur linguistique et culturelle, s'épanouit non seulement comme un symbole de beauté naturelle mais aussi comme une fenêtre sur l'esprit humain, offrant des insights précieux sur la manière dont nous comprenons le monde et nous y situons.

En conclusion, cette recherche sur les unités phraséologiques liées à la rose en français réitère le pouvoir du langage de capturer et de transmettre l'essence même de l'expérience humaine, nous invitant à approfondir notre appréciation de la linguistique et de la phraséologie comme des disciplines essentielles à l'exploration de la condition humaine.

References

1. V Dengina, A., F Arsenteva, E., & A Nikulina, E. (2019). English and French Metaphorically-Motivated Phraseological Units Containing Religious Terms. *Journal of Research in Applied Linguistics*, 10(Proceedings of the 6th International Conference on Applied Linguistics Issues (ALI 2019) July 19-20, 2019, Saint Petersburg, Russia), 955-961.
2. Issakova, S., Sadirova, K., & Kushtaeva, M. (2015). Cognitive-comparative analysis of phraseological units (on the material of Kazakh-French phraseology). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 214, 833-838.
3. Aliyeva, A. FUNCTIONAL PROPERTIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN FRENCH.
4. Primova, M. (2024). INTERPRETABLE PHRASEOLOGICAL UNITS OF CHARACTER EXPRESSION IN FRENCH AND UZBEK LANGUAGES. *Академические исследования в современной науке*, 3(5), 130-134.
5. Bolly, C. (2008). Les unités phraséologiques: un phénomène linguistique complexe. Unpublished doctoral dissertation). Université catholique de Louvain, Belgium.
6. Segermann, K. (2005). Les unités phraséologiques comme unités d'apprentissage dans

l'enseignement du français langue étrangère. Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain, 31, 2-4.

7. Bejarano, J., & Duchemin, M. (2020). L'intégration des unités phraséologiques à l'intérieur de l'approche par les tâches: l'expérience du projet Rêver en français. *La Revue de l'AQEFLS*, 33(1), 20-27.

8. Rodríguez, C. D. (2017). Étude contrastive français-espagnol des unités phraséologiques contenant une lexie chromatique (Doctoral dissertation, Université de Strasbourg; Universidad de La Laguna).

9. Legallois, D. (2014). La grammaire d'une langue peut-elle être enseignée à partir de ses unités phraséologiques?. M^a I. González Rey (éd.): *Outils et méthodes d'apprentissage en phraséodidactique*. Fernelmont: EME, 39-58.

10. Golda, P. (2022). Unités phraséologiques au pays de la traduction: transfert des collocations nomino-adjectives avec le lexème «femme» dans la

traduction de la littérature houellebecquienne du français vers l'italien et le polonais. *Linguistica Silesiana*, (43).

11. Gonzalez Rey, I. (2018). Phraséotext–Le Français Idiomatique: une méthode d'enseignement-apprentissage en phraséodidactique du FLE. *La Phraséologie: théories et application*. Paris, Honoré Champion, 301-318.

12. Rey, M. I. G. (2000). Constructions endocentriques et exocentriques des unités phraséologiques. In *La lingüística francesa en España camino del siglo XXI* (pp. 539-555). Arrecife.

13. Bolly, C. (2010). Flou phraséologique, quasi-grammaticalisation et pseudo marqueurs de discours: un no man's land entre syntaxe et discours?. *Linx. Revue des linguistes de l'université Paris X Nanterre*, (62-63), 11-38.